

Revista Geográfica Venezolana
ISSN 1012-1617 *versão impressa*

Rev. Geog. Venez. v.39 n.1-2 Mérida 1998

**Cronometrización extemporánea:
los sismos del 26 de marzo de 1812 en Caracas y Mérida**

Rogelio Altez

**Universidad Católica Andrés Bello, Instituto de Investigaciones
Históricas, Caracas Venezuela.**

INTRODUCCIÓN

la revolución independentista venezolana, que alcanzaba su novel segundo año de existencia en 1812, tuvo que sumara sus precariedades de incipiente y amenazada república, las calamidades de los movimientos sísmicos de aquel año. Siempre inesperados e inoportunos, los terremotos sólo regalan pérdidas al momento de su aparición; aquellos fenómenos telúricos que comenzaran su actuación en un Jueves Santo, pronto se convirtieron en la puntilla de la pérdida de Venezuela.

Más eficaz que la respuesta militar realista, el 26 de marzo se vieron desmembradas las fuerzas revolucionarias con la desaparición de cuarteles, pertrechos, posiciones estratégicas y una buena cantidad de efectivos ante la destrucción de Barquisimeto, San Felipe, el Cuartel San Carlos de Caracas y algunas de las fortalezas de la Guaira. Empero, el golpe más severo, quizás, lo llevó la moral de todos los que militaban en pro de la independencia. Cuando a las 4:07 p.m. se detuviera el reloj de la Catedral de Caracas, entre el ruido y el polvo, el espanto y las ruinas, pocas esperanzas de mantener un sistema republicano abrigaban los revolucionarios.

El sismo que golpeó a Caracas a esa hora, como es harto conocido, arruinó también a la Guaira y Barquisimeto, provocando, además, la desgraciada suerte de San Felipe "El Fuerte", arrasado por un alud torrencial, una vez que el 30 de marzo el río Yurubí se llevara por delante el deslizamiento que le obstruyera (1). La naturaleza había impuesto su ritmo y, muda por condición propia, no opinaba sobre la situación política del momento; mas sin embargo, aquella expresión exclusiva de su dinámica particular, habría sido interpretada y manipulada por

ambos bandos: para unos, reaccionaria; para otros, penitencia milagrosa (2).

UN JUEVES EN RUINAS

Las noticias del sismo que llegaban a Caracas, incrementaban rápidamente la imagen de una Provincia de Venezuela conmocionada. En este clima, comenzó a conocerse de los pasos del terremoto en todo el territorio. El Arzobispado de Caracas, de la mano de Narciso Colí y Prat, reunía, como era de esperarse, la mayor cantidad de noticias. Obviamente, institucional, administrativa y políticamente, la iglesia llevaba siglos de ventaja a la incipiente República; pero aun así, era también propio de las iglesias (como únicos edificios de envergadura para entonces), el testimonio más crudo de un terremoto. Un buen número de documentos avalan esta situación; así, las ciudades y los pueblos que se extienden entre Barquisimeto y la Guaira, fueron quienes expresaron con mayor uniformidad el recorrido de la onda sísmica, señalando lo siguiente:

"(...) la ruina ocasionada en la ciudad de Barquisimeto... por medio de un terremoto que destruyó todos sus edificios, y havitaciones de los que componian su vecindario: Este horrendo espectáculo acontecio a las quatro y minutos de la tarde U Jueves Santo..." (3)

"(...)

Este memorable día del 26 de Marzo ultimo, en que a las tres de la tarde quedo destruido el templo material de este Pueblo [Cocorote] (...)" (4)

"A impulsos de un gran terremoto que hubo ayer tarde a las quatro se vinieron abaxo cinco viguetas de la Yglesia [en Valencia] (...)" (5)

"(...) Doy parte a V.S.I. como el grande terremoto del Jueves Santo a las quatro de la tarde, nos ha causado alguna ruina en la Yglesia [de San Joaquín] (...)" (6)

1ueves Santo a las quatro y cinco minutos de la tarde se percibio aqui [Nirgua] el temblor que arruyno a la ciudad de San Felipe,)" (7)

[en La Victoria] "... desde el Jueves Santo a las quatro de la tarde, con todo este pueblo conmovido [por los terremotos] (...)" (8)

"Esta ciudad [Puerto Cabello], según las noticias que se van recibiendo, parece ser de las que menos ha padecido en el terremoto del 26 del corriente a las quatro de la tarde." (9)

"(...) El 26 del corriente dia en que celebramos uno de los mas sagrados misterios de nuestra redencion siendo las quatro y quarto de la tarde, un espantoso terremoto acompañado de un horroroso bramido subterráneo iba a consumirnos [en Choróni] (...)" (10)

A estas informaciones originadas en ciudades alineadas en la zona centro norte de la Provincia de Venezuela, podían unirse otras, no tan cercanas a estas, quienes también informan sobre el evento y la hora en que fue sentido.

"El 26 del próximo pasado á las quatro de la tarde se sintio aquí [en Calabozo] un fuerte terremoto, cuyo movimiento a manera de olas venia del Norte, (...)" (11) "(...) escribi tambien a S.S.A. dandole parte del temblor grande a las quatro de la tarde del Jueves Santo [en Barbacoas] (...)." (12) "(...) el jueves Santo á las quatro de la tarde, hizo un temblor tan fuertisimo que duró nuebe minutos y despues acá, han hecho cinco, aunque de paso, (bendito Dios) en este San Carlos pocas ruinas hubo, (...)" (13)

En un mundo sin muchos relojes, la precisión de la apreciación horaria siempre es oscilante. Sin embargo, hay que dar mucho crédito a los curas de entonces en tales apreciaciones. Su vida contenía una función pública que siempre estaba signada por horarios y calendarios que necesaria y obligatoriamente debían cumplir. Estos horarios no podrían estar, obviamente, limitados a la existencia de relojes mecánicos; de lo contrario, las funciones y rituales que durante siglos practicó la Iglesia jamás hubieran podido realizarse. Previamente a la existencia de los relojes, los religiosos llevaban la precisión de sus tareas en base a la división que del día hacía el sol; y este ejercicio, de siglos de tradición y enseñanza seminarista y abacial, aun se practicaba durante los primeros años del siglo pasado, en los confines por donde aun no había llegado la tecnología del tiempo.

la Hora Canónica, como es llamada tal división, es la atribuida a cada uno de los siete oficios litúrgicos que se rezan durante el día y que son: *laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas*. Si bien estas denominaciones fueron desusándose a principios del Renacimiento (con la popularización entre las órdenes religiosas de los instrumentos de precisión, continuaban como ejercicios en seminarios y abadías. Y en cada región geográfica eran pertinentemente ubicadas de acuerdo a la luz solar del lugar. Este ritmo disciplinario, no sólo afectaba a la militancia cristiana, sino también a la feligresía, quienes debían asistir a los rituales en la hora debida.

Por ello, conocer la hora era (es) parte de la disciplina religiosa, y gracias a la aparición de los relojes, tal conocimiento y manejo eran una cuestión pública:

[Ei] Muy Ilustre Ayuntamiento [debe] colocar un reloj público para el recogimiento y gobierno del vecindario. (...) lo hará baxo el aspecto de una obligacion Santa qual es, y debe reputarse el presente caso, la colocacion de estos relojes publicos en las torres de catedrales, Parroquias, y Monasterios no ha sido solo su obgeto el adorno, el primero y principal ha sido y es la utilidad publica(14)

No cabe duda: todos los religiosos debían manejar la hora, ya por reloj o bien por la hora canónica, lo que significa que las estimaciones arrojadas por curas, vicarios, síndicos, entre otros, se hacían con conocimiento básicamente empírico, pero también cabal de la hora local.

Los documentos citados han sido expresamente claros: la hora del evento fue señalada alrededor de las cuatro de la tarde, o algunos minutos después de las cuatro. Esta fue, obviamente, la hora del sismo en la zona antes señalada, en una tarde que grabó firmemente su efecto en el recuerdo de quienes la vivieron.

TESTIMONIOS DIFERENTES, HORAS DIFERENTES

Otros escritos, ya no exclusivamente epistolares, pero sí contemporáneos, hacen referencia al terremoto y a la hora del mismo, apoyando testimonialmente a los manuscritos utilizados anteriormente. Resulta interesante contrastar unas fuentes con otras. Para ello han de presentarse cuatro documentos solamente, por ser algunos de ellos los más conocidos y utilizados. El de mayor consulta, por sus detalles, es la Relación del último terremoto de Caracas (15), escrita por Luis *Delpeche*, francés al servicio de la independencia. Dice Delpeche:

"El 26 de marzo de 1812, a las cinco de la tarde, se sintió la primera conmoción." (16)

Otra interesante narración, es la del realista recalcitrante José Domingo Díaz, ubicada dentro de su texto, *Recuerdos sobre la rebelión de Caracas*(117):

"Eran las cuatro: Como a cien pasos antes de llegar á la Plaza de San Jacinto, comenzó la tierra a moverse con un ruido espantoso, (...)" (18)

Manuel Palacio Fajardo, quien al momento del sismo se encontraba en Barinas (19), también expresa su impresión del cataclismo en su *Bosquejo de la Revolución en la América Española* (20):

"El 26 de marzo de 1812. entre las cuatro y las cinco de la tarde, se produjo en Venezuela uno de estos espantosos terremotos que de tiempo en tiempo azotan esas regiones." (21)

John Semple, inglés que se hallaba Caracas aquella tarde, escribe a su hermano Mathew desde Tócome, señalando que:

"El Jueves Santo, 26 de marzo, como a las cuatro y cuarto de la tarde, por un violento movimiento sísmico las paredes y los techos empezaron a caer sobre nosotros convertidos en terrones y astillas, (...)" (22)

La falta de precisión en el señalamiento de una hora exacta en las narraciones anteriores, tomando en cuenta que en Caracas había un reloj público de envergadura (por ser el de una catedral), podría explicarse investigando a cada autor en particular, en la búsqueda del por qué de su omisión. No obstante, a pesar de ello y de la propia omisión de estos autores, el reloj caraqueño colapsó en el momento del sismo. Eran las 4:07 de la tarde, y sin discutir su exactitud cronométrica, esa era la hora pública de Caracas:

"El dia veinte y seis de Marzo ultimo, Jueves santo, [sucedió] el horrendo terremoto que hubo en todo este distrito aquel mismo dia a las quatro y siete minutos de la tarde.(...)" (23)

El Arzobispo de Caracas confirmaba así la hora que entonces dejaban como señal aquellas agujas paralizadas. El reloj de la catedral, dañado con el sismo (24), hubo de ser reparado muy posteriormente. Así pues' es ineludiblemente contundente que el sismo fue sentido en Caracas a las 4:07 de la tarde, coincidentemente con las zonas antes señaladas, quienes lo reportaron alrededor de las cuatro de la tarde.

No fue así en Mérida. La Ciudad de los Caballeros dio su primer reporte del sismo el 28 de marzo, en una carta de *Mariano de Talavera, entonces secretario del Obispo Santiago Hernández Milanés*:

"El Jueves Santo, a las cinco de la tarde, al salir el señor Obispo de la Catedral de celebrar el lavatorio, comenzó un espantoso terremoto, que con la interrupción de poco más de un minuto, arruinó enteramente esta ciudad." (25)

Este, el primer reporte del sismo en Mérida, podría tomarse como un señalamiento aislado, de no ser por otros documentos que le respaldan.. Señalar haber sentido el terremoto a las cinco de la tarde en Mérida, posee, sismológica e históricamente, una relevancia que no debe pasar inadvertida. Así, el aporte de otros documentos cercanos a la fecha, acompañan a Talavera:

"...el Jueves Santo 26, un espantoso terremoto arruinó en un momento toda la ciudad. El Señor Obispo salió del Lavatorio-, y al entrar en palacio a las cinco de la tarde, les cayó encima, y perecieron; (26)

"El Jueves Santo, a las cinco de la tarde, cuando todos salían del sermón y lavatorio, sobrevino un temblor de tierra que en un instante redujo en ruinas [a Mérida] (...). Aquí en Tunia lo sentí y no fue considerable. (...)" (27)

Al mismo tiempo, debe prestarse mayor atención a la relación que *Manuel Palacio Fajardo presenta* del terremoto. No debe olvidarse que *Don Manuel estaba en Barinas* para ese momento:

"El 26 de marzo de 1812, entre las cuatro y las cinco de la tarde, se produjo en Venezuela uno de estos espantosos terremotos..." (28)

Palacio Fajardo se esmeró en la narración del evento en más de una oportunidad. Se preciaba también de contar con amistades que daban crédito a sus palabras (29), al punto que buena parte de los razonamientos que *Humboldt* hizo sobre este sismo, se apoyan en sus escritos, siendo citado directamente por el sabio alemán (30). Fue, también, y como lo señala *Urbani* (31), el regente de la Cátedra de Medicina U Real Colegio de Mérida hacia 1808, contando entonces con los títulos de médico, doctor en derecho civil y canónico. Evidentemente, sus conocimientos no eran nada vulgares. Es preciso destacar estos detalles sobre *Manuel Palacio Fajardo*, en vista de que su afirmación "...entre las cuatro y las cinco de la tarde es de suma importancia para la investigación presente. La formación académica de *Palacio Fajardo* avala sus afirmaciones y respaldan las de este trabajo.

Sumado a los anteriores testimonios que señalan el sismo a las cinco de la tarde en Mérida, lo señalado por *Palacio* coincide con ellos. *Don Manuel* sintió el temblor en Barinas a una hora que no coincidía con la del reloj de la catedral de Caracas, y sin señalar sus propias convicciones ni sus dudas al respecto, entendió que de un extremo a otro del camino recorrido por lo que él creyó como una única onda sísmica, había cierta diferencia de tiempo. Por ello, no podía atestiguar que el sismo fue a las 4 de la tarde, cuando seguramente el

estremecimiento que él sintió (32) no se registró al unísono con el de Caracas.

El propio *Humboldt* no aceptó completamente esa pretendida oscilación de horario que señaló *Palacio Fajardo* en sus escritos (33). y en la cita que hace de ellos, obvia tal señalamiento. También hace lo mismo con la relación escrita por *Del peche*, cuando al citarla (34) omite la primera frase, sustituyéndola por una propia:

"A las 4 y 7 minutos de la tarde sintiáse la primera conmoción." (35)

Añadiendo fuego el texto de *Delpeche* literalmente citado:

"Fué ella lo bastante fuerte para remover las campanas de los templos." (36)

Se concluye de esto, que el científico alemán contaba con otras informaciones, las que seguramente le indicaban que el reloj de Caracas se había dañado con el sismo a las 4:07, ya que ni *Palacio Fajardo* ni *Delpeche* indican esa hora.

lo que se sintió en Mérida fue un sacudimiento distinto al que arruinó a Caracas. De acuerdo a la diferencia natural de horario (que más adelante se aclarará), si Mérida hubiera sido conmovida por el mismo terremoto de Caracas, debería haber reportado el sismo, aproximadamente, quince minutos antes de las cuatro de la tarde. No existe documento alguno que así lo señale.

HISTÓRICO TRASTORNO DE LA HORA

La hora señalada a las 4:07 de la tarde, se convirtió en un paradigma, en una oficialización del momento en que el terremoto hizo su aparición. Por ello, el Terremoto de Caracas, nombre con el que inmediatamente se bautizó a aquel sismo del Jueves Santo (37), homologó la apreciación del mismo y lo ubicó a la misma altura de la torre de su iglesia metropolitana, para darle la misma hora que señaló su reloj arzobispal, catedralicio y de capital de provincia. No fue el sismo de las cuatro de Barquisimeto, ni de las cuatro de Valencia. Fue el de las 4:07 de Caracas.

Otros documentos igualmente importantes originados en Mérida, contribuyen a que esta homologación extraoficial de la hora del sismo se haya hecho extensiva. En primer lugar, porque nadie pensó en aquellos instantes, ni posteriormente (ni más de ciento ochenta años después), que lo que se estaba sintiendo en Mérida podría ser un sismo diferente al que se sintió en Caracas. Entonces, sin relojes públicos detenidos por el terremoto (38), la hora señalada fue apreciativa. Pero, en más de un caso, también viciada por la hora del reloj del Arzobispado de Caracas, del que el Obispado de Mérida era sufragáneo desde 1804.

Destruídos los edificios públicos de Mérida, la población y lo que quedaba de sus autoridades eclesiásticas, en vista de la ruina y de los temblores, se mudó parcialmente al otro lado del río Albarregas, donde en tiendas de campaña, y hasta el traslado de las actividades administrativas a Ejido (39), sobrevivieron al desastre. En esa situación se hacía más difícil mantener la normalidad de las funciones públicas. Sin embargo, se hicieron intentos de continuar con las mismas:

"En la ciudad de Mérida á 29 de Agosto de 1812 habiendose juntado a Cabildo extraordinario en una casa de campaña, por la ruina total de la mayor parte de las Iglesias y casas de la ciudad, (...)" (40)

la emisión de documentos oficiales fechados en esos días (muy pocos, ciertamente), hubo de ser extemporánea. En tales circunstancias, existían pocos recursos con que conservar las formalidades del caso, y es por ello que, inclusive, hasta el entierro del Obispo tuvo que realizarse sin sus merecidos homenajes. Su Acta de defunción dice así:

"(...) Fue enterrado el día siguiente Viernes Santo por la mañana, en que se sacó su cadaver de los escombros de las ruinas, en el pavimento y escombros de la Iglesia de la Orden Tercera de San Francisco, sin pompa ni aparato correspondiente a su dignidad por no permitirlo las circunstancias de la suma consternación y peligro en que se hallaban los individuos del Cabildo, Clero y habitantes de la ciudad, á vista de la catástrofe y tantas muertes causadas por el temblor y frecuencia de temblores en toda aquella tarde, noche y muchos días siguientes, (...)." (41)

Es notoria la extemporaneidad del documento. Fue escrito posteriormente a esa fecha (27 de marzo), ya que, por ejemplo, no podrían afirmar que siguió temblando por "...muchos días siguientes..." si hubieran escrito tal partida un sólo día después del evento. Por ello, muy probablemente los merideños al redactar formalmente aquella partida, ya habían establecido contacto con Caracas, enterándose de la hora del reloj del arzobispado, y así viciar parcialmente su documento. Más aún, la comunicación que el Arzobispo Coll y Prat hace a la Corona sobre la muerte del Obispo Milanés, indica la hora del reloj de Caracas como la hora del reloj de toda la Provincia:

"El día veinte y seis de Marzo ultimo, Jueves santo, despues de celebrados los divinos oficios pontificalmente fallecio el reverendo Obispo de Merida de Maracaybo doctor don Santiago Hernandez Milanés, cubierto con algunos de su familia en las ruinas de su casa episcopal de la ciudad de Merida, causadas por el horrendo terremoto que hubo en todo este distrito aquel mismo dia a las quatro y siete minutos de la tarde." (42)

Es también seguramente extemporáneo el documento mediante el cual se designa a Francisco Xavier Yrastorza como Gobernador sede vacante del Obispado de Mérida, en donde, aún señalado como escrito el 29 de marzo, está fechado a 29 de agosto:

"En la ciudad de Mérida á 29 de Agosto de 1812 habiendose juntado a Cabildo extraordinario en una casa de camparia, por la ruina total de la mayor parte de las Iglesias y casas de la ciudad, (...) habiendo acontecido el horrible terremoto que se experimentó el día veinte y seis del presente mes á las quatro y quarto de la tarde (43)

Señalar que el sismo fue sentido en Mérida a las cuatro y cuarto de la tarde, no significa, a despecho de la coincidencia numérica, que sea ésta la misma hora de Caracas. De hecho no lo fue, pero estos documentos, de poca o ninguna influencia en la apreciación general de entonces, contribuyen a insinuar la

contemporaneidad en los terremotos. La extrema cercanía de horas, la misma tarde del mismo Jueves Santo y los mismos escenarios, crearon un ambiente en el que se confundieron los terremotos, sin que tampoco fuese necesario (ni mucho menos prioritario en aquellas circunstancias), precisar cronométricamente los momentos en que ambos movimientos fueron sentidos aquí o allá. La destrucción, el miedo, la supervivencia y la guerra, ocupaban la mayor atención del pensamiento. Y no era para menos.

SOBRE LOS PASOS DE AQUEL JUEVES SANTO

Sería una perogrullada señalar la importancia que para la cristiandad posee la Semana Santa, más aun si la misma está ubicada casi dos siglos atrás, en una comunidad socializada por el propio cristianismo, en donde la cotidianidad, la cosmovisión y hasta la autoridad pública, forman parte de una estructura religiosa de vida. Por ello, los rituales cristianos de entonces significaban una reconciliación periódica y necesaria con las estructuras sociales, con la vida misma. La Semana Santa de 1812 en la Provincia de Venezuela, se preparaba, hasta el 26 de marzo, como normalmente podría realizarse.

Venezuela contaba entonces con tres sedes religiosas de importancia: el Obispado de Guayana, creado por el Papa Pío VI el 20 de mayo de 1790; el Obispado de Mérida, erigido por el mismo Papa, pero el 17 de febrero de 1778; y el Obispado de Venezuela, creado por Clemente VI/ en 1531, silla episcopal que fuera dignificada en Arzobispado el año de 1804. De esta manera, pues, en toda la Provincia de Venezuela sólo podrían haber hasta entonces tres catedrales, a saber, una en cada sede diocesana.

En ese sentido, de acuerdo a los planteamientos que las normativas para celebraciones litúrgicas establecen en la religión cristiana, la misa vespertina de la cena del Señor, o misa del Jueves Santo, debía cumplirse con ciertas prerrogativas que sólo las catedrales podían disfrutar. Esto es: para la misa del Jueves Santo, todos los participantes deben presentarse en ayunas, estrictas, desde la medianoche anterior, lo que significa que esa misa debe, necesariamente, realizarse por la mañana. Sin embargo, las catedrales son las únicas autorizadas a celebrar dos misas ese día: la de la mañana, y la de la tarde, en donde se lleva a cabo la Misa Crismal, o misa de los óleos, donde se unge a sacerdotes y otros beneficiados.

Este privilegio es totalmente excluyente (44) por lo tanto, a las cuatro de la tarde, sólo aquellas tres catedrales existentes podrían estar celebrando misa. Ahora bien, el esquema fundamental de dicha misa, siendo esta el primer tercio del último triduo de Semana Santa, es el siguiente: luego del Penitencial, tres lecturas en latín (probablemente intercaladas con cantos, por la obligación coral que tienen las catedrales, y porque entonces se gozaba de un ambiente mucho más barroco y más estricto), el Evangelio, la Homilía, el lavatorio de los pies y, finalmente, el acto eucarístico de la misa.

Esta celebración tiene una duración aproximada de dos horas, dedicándole, seguramente, una hora a la primera mitad: desde el comienzo hasta el final del Lavatorio de los pies. Éste, como función litúrgica "es un acto de devoción y humildad (45), y posee carácter obligatorio en las catedrales, aun ausente el Obispo por causa de fuerza mayor.

Atender a estas estructuras ritualísticas podría resultar un esfuerzo en vano, si se desconociese la hora del inicio de la misa. Esta hora, de acuerdo con el Misal Latino-Castellano editado por el *Consejo Episcopal Latino-Americano (CELAM)* en 1967, no debía ser nunca antes de las cuatro de la tarde:

"Missa solemnis in Cena Domini celebranda est vespere, hora magis opportuna, non autem ante horam quartam post meridiem, nec post horam nonam." (46)

Esto significa que: en tanto la catedral de Caracas a la hora de su terremoto, 4:07 p.m., estaba comenzando la celebración, Mérida sintió su sismo cuando el Obispo había concluido la ceremonia del Lavatorio de los pies, es decir, nunca antes de las 4:30 p.m., hora de Mérida.

DEL RITUAL AL SISMO

Resulta interesante y necesario indicar que otro de los detalles que ayuda a reconstruir el momento del sismo en la ciudad de Mérida es el que describe la muerte del Obispo Santiago *Hernández Milanés*. Esto es así, dado que *Milanés* no muere en pleno acto litúrgico, sino en un momento intermedio del mismo: al culminar el lavatorio de los pies. En ese instante el Obispo decide retirarse del ritual, encargándose de la misma como tal (posiblemente) algún cura parroquial. Esto es totalmente válido en estas ceremonias; es decir, que la autoridad máxima de la catedral se ve necesariamente comprometida con los aspectos que corresponden a la primera parte del acto, incluyendo el lavatorio, pero la misa como ritual eucarístico puede ser dictada por un subalterno designado (para orgullo del mismo) por el propio Obispo. Probablemente, Milanés decidió irse a su palacio por agotamiento (no olvidar el ayuno) o por cualquier otra razón, siendo acompañado, como es costumbre, por su séquito.

No ocurría así en la catedral de Caracas, en donde al poco tiempo de iniciado el acto, el mismo se ve interrumpido por el terremoto. No hay relación alguna que indique que la ceremonia caraqueña estuviese culminando, o tan siquiera por la mitad. En Mérida, muchas cosas habían sucedido antes del retiro del señor Obispo. Para ello, es mejor observar las descripciones:

regresando [el Obispo] de la Catedral para su dicho Palacio, después de haber cumplido la piadosa y loable ceremonia U Lavatorio, que previene el Ceremonial de los Obispos." (47)

"El Jueves Santo, a las cinco de la tarde, al salir el señor Obispo de la Catedral de celebrar el Lavatorio, comenzó un espantoso terremoto, (...)" (48)

"En la tarde del 26 de marzo de 1812 regresaba del templo de San Francisco donde había celebrado al función del lavatori, cuando al abrir la puerta del salón de su palacio, le advirtieron que estaba temblando. (...) Puesto a la cabeza de la comitiva, bajó aceleradamente los peldaños d ella escalera y cuando se encontraba ya en medio del zaguán, se sintió repentinamente aquel violento impulso (...)." (49)

Debe añadirse a estos relatos presenciales, las narraciones referenciales:

"(...)

El Jueves Santo, a las cinco de la tarde, cuando todos saltan del sermón y lavatorio, sobrevino un temblor de tierra, (...)."(50)

"Ayer ha llegado aquí un extraordinario de Pamplona que avisa la ruina de Mérida de Venezuela precedida de un horroroso terremoto sucedido el jueves. Murió el Obispo, que retirándose del lavatorio con el clero, al entrar en su palacio se le vino encima; (...)."(51)

"... después de celebrados los divinos oficios pontificalmente falleció el Obispo de Merida de Maracaybo, (...)."(52)

Milanés salió de la "catedral", luego de la ceremonia del Lavatorio, y se dirigió a su palacio, donde murió. Todos los relatos coinciden en esa afirmación. De acuerdo con el Acta de defunción, el cuerpo del Obispo fue extraído de entre las ruinas de su palacio y enterrado en la iglesia franciscana, "sin pompa ni aparato correspondiente." O sea, aun después de finalizada la ceremonia, el Obispo se trasladó hasta su palacio, ingresó a éste, subió escaleras y en un desesperado intento de huida, no alcanzó a traspasar la puerta.

El hecho de que los documentos nombren a la catedral y a la iglesia del Convento de San Francisco, indistintamente, se presta a confusión. Corresponde aclarar la misma, ya que la distancia (si bien no completamente significativa) entre el espacio original de la catedral y el palacio episcopal, no puede ser la misma que la existente entre éste último y el Convento de San Francisco.

En sus aspiraciones urbanísticas, *Milanés* había echado abajo la antigua catedral, y el 30 de junio de 1804 dejaba sentada la primera piedra de su nuevo proyecto (53): una catedral réplica de la toledana de España. Murió sin ver realizado su sueño. Así, un obispado sin catedral no podía funcionar, y por ello se designó a la iglesia del Convento de Santo Domingo como catedral interina el 12 de agosto de 1807 (54). Pero, ¿qué hacía *Milanés* oficiando en San Francisco?

la iglesia del Convento dominico fue utilizada para los oficios cotidianos, mientras que la del Convento franciscano lo fue para ceremonias de envergadura:

"Allí tuvo lugar en Septiembre de 1811, después del juramento de la Constitución de la naciente República el canto solemne del Te-Deum y la bendición de las banderas del ejército patriota; y allí tuvo lugar por última vez, la función religiosa del Jueves Santo de 1812, pues a los pocos minutos, el terremoto todo lo destruyó, templo y convento." (55)

Es decir, el Obispo no estaba en la catedral titular (al lado del palacio episcopal), porque ésta estaba en plena construcción, sino que se encontraba en una de las catedrales interinas, o sea, más lejos aun; esto es, aun debió transcurrir más tiempo desde la finalización de la ceremonia litúrgica del Lavatorio y el momento del inicio del sismo, tomando en cuenta que la misa no se celebró al lado de su residencia, sino unas cuabras más allá.

UNA CRONOMETRIZACIÓN EXTEMPORÁNEA Y NECESARIA

Tras la evidencia documental, en este caso, se encuentra la evidencia natural. La diferencia de horas que por naturaleza existe entre Caracas y Mérida, hoy no es percibida, gracias a la homologación de la hora en el territorio venezolano. En efecto, desde el 12 de febrero de 1912, mediante decreto publicado en Gaceta Oficial (56), el gobierno de Venezuela establecía la Hora legal en toda su jurisdicción. Esto significa que anteriormente la hora en todo el territorio era la que, de acuerdo al huso horario, establecía la mayor cercanía al meridiano más próximo, o bien la que la luz solar determinase.

A comienzos del siglo XIX no estaba ni siquiera cercana la posibilidad de homologar el huso horario. La hora pública la establecían los relojes públicos, aquellos que eran manejados por las funciones religiosas. Estas, a su vez, estaban signadas por los oficios litúrgicos diarios (siete en total, ya señalados en su oportunidad), y estos coincidían con el movimiento del día, es decir, con la hora solar. Por lo tanto, la hora pública de entonces era llevada por las iglesias (57).

En Mérida, como ya se aclarara, con la catedral en plena construcción, el reloj que desde 1794 poseía, estaba lejos de la vista pública. Según Tulio Febres Cordero:

"Antes de 1876, la hora pública se regía por un antiguo reloj existente en la sacristía de la Catedral, acaso el mismo que trajo en 1794 el Obispo Torrijos; pues dicho reloj era el que guiaba al campanero para dar en la torre los toques cotidianos acostumbrados." (58)

Ante esta situación, debe darse crédito necesariamente a los testimonios que se han citado, en donde la hora señalada para el sismo oscila entre las 4:15 y las 5:00 p.m. En todo caso, ninguna de las dos horas fue coincidente con el Terremoto de Caracas.

De acuerdo a observaciones y estudios realizados a finales del siglo pasado, existe una diferencia natural de horarios entre Caracas y Mérida que se señala de la siguiente manera:

"La hora en las diferentes capitales de Venezuela cuando son las 12 del día en Caracas.(..)
Mérida 11hs 44' 6"
Barinas 11hs 48' 40"(...)" (59)

La hora en diferentes capitales de Venezuela y del globo cuando son las 12 del día en Caracas:

Mérida 11: 44' 6- 7 décimas

Barinas. 11: 48' 40"(...)"(60)

Años después, y coincidentemente con el Decreto de la Hora Legal Venezolana, la Junta Central del Mapa Físico y Político de Venezuela, dirigida entonces por F *Aguerrevere*, publicaba las *Coordenadas Geográficas Determinadas por el Mapa físico y Político de Venezuela* (61) en donde se indicaba, además de la ubicación astronómica de cada punto del país, las diferencias horarias en relación al Observatorio Cajigal Mérida, ubicada según este cálculo a 8° 35' 56-, latitud

Norte, está en una relación de 16° 54,1 a favor de Cajigal. (62)

Así, de acuerdo a los cálculos que realizaron *Rojas (1874)*, *Landaeta Rosales (1889)* y *el Mapa Físico (1912)*, la diferencia entre Mérida y Caracas oscila, aproximadamente, alrededor de los 16 minutos (casi 17).

Desde la actualidad, si se intenta elaborar este cálculo sobre la actual cartografía, la diferencia podría resultar, incluso, más significativa. Para ello deben tomarse como referencia los mapas a escala 1:100.000 elaborados por *Cartografía Nacional*, concretamente, los señalados con los números 5941 (Mérida) y 6847 (Caracas); sobre estos, proyectar los meridianos más cercanos al centro de la ciudad: 71° 09' (Mérida) y 66° 55' (Caracas). La diferencia entre ambos, arroja la cifra sobre la que se debe calcular la diferencia de horas: 4° 14'.

El cálculo es sencillo: cada uno de los 24 husos horarios esféricos, llamados meridianos, están separados por 15" de distancia. Así:

$$1 \text{ hora} = 15^\circ$$

entonces.

$$1^\circ = 60 / 15 = 4'$$

Es decir, cada P de distancia, hay cuatro minutos de diferencia horaria. De esta manera, la diferencia entre Caracas y Mérida debe calcularse así:

$$71^\circ 09' - 66^\circ 55' = 4^\circ 14'$$

$$\text{Si } 1^\circ = 4'$$

entonces.

$$4^\circ 14' \times 4' = 16' 56''$$

En consecuencia, de acuerdo con este cálculo completamente rudimentario, la diferencia de horas entre estas ciudades presenta resultados extremadamente similares a los obtenidos a principios de siglo. Por lo tanto, ante la factibilidad de imprecisiones, aproximaciones y otras vicisitudes propias de la ausencia de instrumentos para estos ejercicios, podría convenirse en unos conciliadores 17 minutos.

De esta manera, cuando en Caracas son las 4:00 p.m., en Mérida, sin la Hora Legal, serán las 15:43. Entonces, en 1812, cuando en Caracas dieron las 4:07 p.m., en Mérida se vivían las 3:50 p.m. de la tarde de aquel 26 de marzo. No existe documento alguno que señale una hora cercana a ésta, sino que, por el contrario, los testimonios alejan la supuesta coincidencia.

Cuando se señalan las 4:15 p.m. en, por ejemplo, la partida de defunción del Obispo *Milanés*, en Caracas eran las 4:32 p.m.. Y cuando se reportan las 5.00 p.m. como hora del sismo, en la capital de la provincia eran las 5:17 p.m.. En todo caso, y en cualquiera de las dos circunstancias, para cuando el sismo comienza su fatídica presencia en Mérida, ya Caracas era un montón de ruinas y lamentos.

ABREVIATURAS UTILIZADAS:

AAC. Archivo Arquidiocesano de Caracas

AAHCV- Archivo de la Academia Nacional de la Historia, Colección Villanueva.

AAM. Archivo Arquidiocesano de Mérida

AGEM. Archivo General del Estado Mérida Sec.: Sección

Car: Carpeta

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

1.- "En la noche del 29 al 30 de marzo cayó un copiosísimo aguacero, al amanecer las aguas de este río [el Yurubí], paralizadas en su corriente por el terremoto, rebasaron rompieron los diques que la contenían." Genaro Zumeta (bajo el seudónimo Atemuz Oraneg): 1812. *Tristes remembranzas, Recortes*, Semanario Popular, San Felipe, 26mar-1912, pp. 2-3.

2.-"Los leprosos, 6 Empecinados, que todavía nos juzgan idiotas, y supersticiosos como ellos, nos corren con desvergüenza, que Caracas con su puerto La Guayra han desaparecido de la superficie del globo del mismo día en que completaban dos años de su revolución , 6 libertad, por la muerte de solas 17.000 almas, que causó un terremoto, quedando ilesos los pueblos inmediatos, que no eran de su sistema, y por el colmo del prodigio aun los mismos Españoles de Caracas." *Artículo comunicado, Aurora de Chile*, p. 4 Santiago de Chile, 13-ago-1812.

"Caracas sepultada en el seno de su ignominia servirá de escarmiento á ñas ciudades delincuentes que se han abandonado a la furia de las pasiones. (...) ... han insultado al Supremo Hacedor hasta precisarle á reproducir substancialmente el castigo de las antiguas ciudades de Pentapolis," *Gaceta Extra ordinaria de Montevideo*, p. 501, Montevideo, 8-ago-1812.

3.- AAC. Antonio Basilio de la Sierra a Coll y Prat, Barquisimeto, 25-ago-1812. Sec. Apéndice de Parroquias, Car. 148.

4.- AAC. Manuel Díaz Gonzalez a Coll y Prat, Cocorote, 16-abr-1812. Sec. Misceláneas, Car. 144.

5.- AAHCV. Francisco Xavier Narvartre a Coll y Prat, Valencia, 27-mar-1812. Doc. N' 510.

6.- AAHCV. José Damian Saubens a Coll y Prat, San Joaquín, 8-abr-1812. Doc. N' 671.

7.AAHCV. Salvador Delgado a Coll y Prat, Nirgua, 30-mar- 1812. Doc N' 673.

8- AAHCV. Joseph Antonio Savino Gomez a Coll y Prat, La Victoria, 2-abr-1812. Doc N' 677.

9.- AAHCV. Joseph Felix Roscio a Coll y Prat, Puerto Cabello, 30-mar-1812. Doc N' 679

10. AAHCV. Sebastian Bueno a Coll y Prat, Choroni, 28-mar-1812. Doc N' 682.
- 11.- AAHCV. Domingo Antonio Tremaria a Coll y Prat, Calabozo, S-ago-1812. Doc N' 686.
- 12.- AAHCV. Sin firma a Coll y Prat, Barbacoas, 19-abr-1812. Doc N' 688.
- 13.- AAC. Francisco Xavier García a Juan José Guzmán, San Carlos, 28-mar-1812. Sec. Misceláneas, Car. 114.
- 14.- AAC. *Expediente sobre la reparación del reloj de la Catedral de Caracas*, 2-nov1812. Sec. Cabildo Catedralicio, Car. Tec (29).
- 15.- Esta nota se publicó por vez primera en *Le Journal du Paris*, en 1813; Jesús Rosas Marcano: *La independencia de Venezuela y los periódicos de París*, CDCH-UVC, Caracas, 1964, p. 135-138.
- 16.- Texto en: Rosas Marcano, *La independencia...* p. 136. Cabe señalar que esta relación escrita por Delpeche, fue confundida en su totalidad por José Grases en su valioso aporte *El terremoto de 1812 y sus efectos*, publicado en el *Boletín IAME*, año VIII N's 29-30, ene-jun, 1970, pp. 103-123. Grases estaba convencido que lo insertó en ese trabajo como *Aecount of the late earthquake at the Caraccas*, publicado por J.H.S. en el Tomo XLI del *Philosophical Magazine*... de 1813, pp. 166 (de acuerdo a su propia cita), era la narración del propio J.H.S. como testigo fehaciente del 26 de marzo en Caracas, cuando en realidad lo publicado era una traducción literal del texto de Delpeche, realizada por alguien quien abrevió su nombre como HA.S. Tal traducción, comenzaba así: "On the 26'h of March 1812, at five o' clock in the afternoon, the first conmotion took place." Es decir, exactamente igual que la versión en español, al igual que el resto del texto. Curiosamente, J.H.S. fue la abreviatura que se utilizó dordan Herbert Stabler, sobrino nieto de John Semple (también testigo del terremoto de Caracas y cuya narración al respecto es utilizada en esta investigación) en las notas del libro escrito por su tío abuelo, y publicadas por él años después, recogido en una edición en español por la Presidencia de la República: *Tres testigos europeos de la Primera República*, Caracas, 1974, y también publicado en el *Boletín de la Academia Nacional de la Historia*, N' 60, oct. dic de 1932, Tomo XV, pp, 332-334 (páginas que corresponden a la carta donde narra su experiencia presenciando el sismo).
- 17.- La edición consultada es la de 1829, Imprenta D. León Amanta, Palenque.
- 18.- Díaz, Recuerdos... p. 39.
- 19.- Me hallaba en la ciudad de Barinas cuando los estragos del terremoto del 26 de marzo de 1812," Palacio Fajardo a Bolívar, Londres, 7-feb-1815, *Epistolario...*, Tomo II, p.34.
- 20.- Primera edición en 1817, intitulada *Outline of the Revolution in Spanish America...* London, prited for Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown. La edición consultada en español es de 1953, Caracas, Publicaciones de la Secretaría General de la Décima Conferencia Interamericana, N' 3.
- 21.- Palacio Fajardo, Bosquejo..., p. 76.

22.- Boletín ANH John Semple a Mathew Semple, N' 60, oct-dic- 1932, Tomo XV, pp. 332-334.

23.- AGI, Caracas, Legajo 953, Coll y Prat al rey, Caracas, 22-ago-1812, en: Documentos para la historia de la iglesia colonial en Venezuela Tomo II, ANH, 1965, Caracas, p. 367.

24.- "... el reloj que han baxado de la torre de la Santa Yglesia Catedral por haberse descompuesto y rendido aquella en el temblor del veinte y seis de Marzo último,..." AAC, Expediente sobre la reparación del reloj..., ya citado.

25.- En: Luis Febres Cordero: El terremoto de Cúcuta, Editorial Minerva, Bogotá, 1926, p.461.

26.- Francisco Yepes a Juana, Bailadores, 31-mar-1812, Epistolario..., p. 444-445.

27.- Caldas a Arboleda, Tunja, 15-abr-1812, en: Cartas de Caldas, Biblioteca de Historia Nacional, Bogotá, 1917, pp. 476-477. Caldas no discute la existencia del sismo ni lo reporta como evento ajeno: "Aquí en Tunja lo sentí . lo que indica que él mismo experimentó los efectos del temblor que sintió Mérida a esa hora

28- Palacio Fajardo, Bosquejo..., p- 76.

29.- Menciona en una de sus cartas a Bolívar que: "No puede pasa aquí en silencio el empeño que por amor a la independencia de América manifestaron para terminar mi arresto los mejores amigos de ella. Messieurs Humboldt, Bonpland y Dupont de Nemons;..." *Epistolario...*, idem.

30.- Humboldt, *Viaje a las regiones occidentales de] Nuevo Continente*, Talleres de Artes Gráficas, Caracas, 1941, Tomo III p. 21.

31.- Franco Urbani, *Manuel Palacio Fajardo (1784-1819) y su contribución a las ciencias naturales*, *Wetín de Historia de las Geociencias*, N' 40, Caracas, dic 1990, pp. 24-30.

32.- ¿0 sintió más de uno ... ?

33.- En *An secount of the earthquake of Caracas, The Quartely Journal of Sciencie*, Londres, 2:400-402, 1816 (traducción en Urbani, *Manuel Palacio Fajardo...*, pp. 28-30), Palacio vuelve a insistir en ese compás "entre las cuatro y las cinco de la tarde", así como en la ya citada obra *Bosquejo...* En el manuscrito que recibió su amigo Humboldt, seguramente habría señalado el mismo detalle.

34.- Humboldt, *Viajes* ... p.16.

35.- Humboldt, *Viajes* ... p.14.

36.- Humboldt, *Viajes* ... p.14-15.

37.- Con el paso del tiempo, para Venezuela, fue el terremoto del Jueves Santo

de 1812, por no ser el único sismo "de" Caracas. Para entonces, ante el mundo, Caracas era la capital de la Provincia de Venezuela, y su destrucción, en momento tan decisivos coyuntural y políticamente, ayudó a darle a darle nombre propio al terremoto. Una revolución, un Arzobispado, una capital importante, una catedral y su reloj, notificaban al mundo sobre un sismo que les había destruido.

38.- Si bien es cierto que la catedral de Mérida poseía un reloj que el Obispo Torrijos le obsequió en 1794 (Tulio Febres Cordero, *Obras Completas*, Tomo VIII, edición de 1991., p. 32), también lo es para el año 1812 la catedral no era la misma del siglo anterior. El Obispo Milanés había iniciado desde 1804 (Antonio Ramón Silva, *Documentos para la historia de la Diócesis de Mérida*, Tomo II, p. 72, Imprenta Diocesana, Mérida, 1909), la construcción de una catedral que él aspiraba fuese un simil de la de Toledo en España. Para ello, derrumbó la existencia y guardó su reloj en el palacio episcopal (Gabriel Picón-Febres, *Datos para la historia de la Diócesis de Mérida*, Caracas, 1916, p. 109).

39.- "En villa de San Buenaventura del Exido en donde se hallan los tribunales de Mérida con motivo de la absoluta ruina que causó en ella el terremoto del veinte y seis del mes anterior, (...)." Documentos del Consejero de la Provincia, Dr. Antonio María Briceño, dando libertad a su esclava Asunción, Ejido, 20-abr-1812. AGEM, Sec. Protocolos, Tomo XCV, folio 54.

40.- Elección del Vicario Capitular [Agosto] 29 de 1812. A. R. Silva., *Documentos...*, Tomo II, p. 357.

41.- Partida de entierro del Ilustrísimo Señor Milanés, Marzo 27 de 1812. A.R. Silva, *Documentos...* Tomo II, p.353.

42.- *Coll y Prat* al rey, Caracas, 22-ago-1812, en: *Documentos...*, Tomo II, ANH, 1965, Caracas, p. 367.

43.- Elección del Vicario Capitular [Agosto] 29 de 1812. A. R. Silva., *Documentos...*, Tomo 11, p. 357.

44.- Esto ayudaría a re evaluar la mortandad producida por el sismo de 1812, si se piensa que *todas* las iglesias parroquiales, obligatoriamente, estaban cerradas en la tarde.

45.- Gregorio Martínez de Antoñana, *Manual de Liturgia Sagrada*, Editorial Cocusa, Madrid, 1947, p. 1021.

46.- *MisaL...*, p. 139.

47.- Partida de entierro del Ilustrísimo Señor Milánes, Marzo 27 de 1812. A. R. Silva., *Documentos...*, Tomo II, p. 353.

48- Carta de Mariano de Talavera, 28-mar-1812, Luis Febres Cordero, *El terremoto...*, p.461.

49.- Ricardo La Bastida, *Biografías de los Obispos de Mérida*. Fuentes para la historia de Mérida, Concejo Municipal de Libertador, La Imprenta, Mérida, 1983, p. 16. La versión original es muy probable que se a de 1873.

- 50.- Caldas a Arboleda, Tunja, 15-abr-1812, en: *Cartas...* pp.476-477.
- 51.- Joseph María de Castillo a Pombo, Santa fé, 17-abr-1812. Gregorio Elias Ortiz, *Colección de documentos para la historia de Colombia*, Volument CVII, Biblioteca de Historia Nacional, Editorial ABC, Bogotá, 1966, p. 217.
- 52.- *Coll y Prat* al rey, Caracas, 22-ago-1812, en: Documentos._Tomo II, ANH, 1965, Caracas, p. 367.
- 53.- A. R. Silva, *Documentos... Tomo II*, p. 72.
- 54.- que habiendo deshecho la Iglesia Catedral antigua para construir la nueva, y con este motivo elegido por Catedral Interina al templo de los P.P. Dominicos de esta ciudad..." A. R. Silva., *Documentos...*, Tomo II, p. 131.
- 55.- Catedral Historia Ciudad, p. 25, AAM Sec. 45 Libros Varios; citado en: Catalina Torres de Ruiz-Guevara, *La Catedral de Mérida*, Concepto Editorial, Caracas, pp. 26-27.
- 56.- Gaceta N` 11.537 del 12-feb-1912, p. 35.251, en decreto extendido por Juan Vicente Gómez.
- 57.- "La colocación de relojes publicos se hace en las torres y estas solo las tienen las Yglesias (...) Una elebada y enorme torre su mejor ornato es un buen reloj; (...) son muchas las gentes que le necesitan para asistir a sus ocupaciones quando deben hasta los pobres enfermos carecen de el [se refiere al dañado reloj catedralicio caraqueño] para la suministración a tiempo de remedios y alimentos AA C, *Expedien te sobre la reparación del reloj...*, ya citado.
- 58.- T. Febres Cordero, *Obras...* Tomo VIII, p. 32.
- 59.- Arístides Rojas, *Almanaque para todos de Rojas Hermanos*. Caracas, Rojas Hermanos editores, 1874, pp. 25-26.
- 60.- Manuel Landacta Rosales, *Gran Recopilación Geográfica, Estadística histórica de Venezuela*. Tomo I, p. 51, editado por el Decreto Presidencial del 21. Nov-1889. Se agrega la información de Barinas para que pueda asociarse a los relatos de Manuel Palacio Fajardo.
- 61.- Tipografía "Cosmos", Caracas, 1912.
- 62.- *Coordenadas...*, p. 16 y 17.

ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Artículo comunicado: Aurora de Chile, p.4 Santiago de Chile, 13-ago-1812.

Artículo sin título: *Gaceta Extraordinaria de Montevideo*, p. 501, Montevideo, 8-ago-1812.

Bache, Richard: *La República de Colombia en los años 1822-23.- notas de viaje con el itinerario de la ruta entre Caracas y Bogotá y un apéndice*. Instituto Nacional de hipódromos, Caracas, 1982.

Boussingault, J. B.: *Memorias*. Banco de la República, Bogotá, 1985.

Cartas de Caldas- Biblioteca de Historia Nacional, Bogotá, 1917. *Coordenadas Geográficas Determinadas por el Mapa Físico y Político de Venezuela* Tipografía "Cosmos", Caracas, 1912.

Delpeche, Luis: *Relación del último terremoto de Caracas. Le Journal de Paris*, 1813 Díaz, José Domingo: *Recuerdos sobre la rebelión de Caracas*, Imprenta D. León Amanta, Palenque, 1829 *Documentos para la historia de la iglesia colonial en Venezuela*: Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Caracas, 1965

Epistolario de la Primera República: Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Caracas, 1960, Tomos I y II

Ernst, Adolfo: *Obras Completas*, Ediciones de la Presidencia de la República, Caracas, 1988.

Febres Cordero, Luis: *El terremoto de Cúcuta*, Editorial Minerva, Bogotá, 1926, p. 461. Febres Cordero, Tulio: *Obras Completas*, edición de 1991

Fedler, Günther: Áreas afectadas por terremotos en Venezuela, *Memorias del III Congreso Geológico Venezolano*, editorial Sucre, Caracas, 1961, pp.1791-1810. *Gaceta Oficial* N° 11537 DEL 12-feb-1912

Grases, José: *El terremoto de 1812 y sus efectos*, Boletín IMME año VIII, N°s 29-30, ene-jun, 1970, pp. 103-123.

Grases, José: *Terremotos destructores del Caribe 1502-1990*, UNESCO-RELACIS, Montevideo, 1990.

Humboldt, Alexander von: *Viaje a las regiones occidentales del Nuevo Continente*, Talleres de Artes Gráficas, Caracas, 1941

La Bastida, Ricardo: *Biografías de los Obispos de Mérida*. Fuentes para la historia de Mérida, Concejo Municipal de Libertador, La Imprenta, Mérida, 1983 [1873]

Landaeta Rosales, Manuel: *Gran Recopilación Geográfica, Estadística e Histórica de Venezuela*. Dos Tomos, editado por Decreto Presidencial el 21.nov-1889

Martínez Antoñana, Gregorio de: *Manual de Liturgia Sagrada*, Editorial Cocusa, Madrid, 1947

Misal Latino-Castellano: Consejo Episcopal Latino-Americano (CELAM) 1967.

Ortiz, Gregorio Elías: *Colección de documentos para la historia de Colombia*, Volumen CVII, Biblioteca de Historia Nacional, Editorial ABC, Bogotá, 1966
Palacio Fajardo, Manuel: *An account of the earthquake of Caracas, The Quartely Journal of Siciencie*, Londres, 2:400-402, 1816
Palacio Fajardo, Manuel: *Bosquejo de la revolución en la América Española*, Caracas, Publicaciones de la Secretaría General de la Décima Conferencia Interamericana, 1953, N° 3.
Picón-Febres, Gabriel: *Datos para la historia de la Diócesis de Mérida*, Caracas,

1916

Rojas, Arístides. - *Almanaque para todos de Rojas Hermanos*. Caracas, Rojas Hermanos editores, 1874

Rosas Marcano, Jesús: *La independencia de Venezuela y los periódicos de París*, CDCH UCV, Caracas, 1964

Semple, John [a Mathew Semple] 3-4-1812: *Boletín de la Academia Nacional de la Historia*, N° 60, oct. dic de 1932, Tomo XV, pp. 332-334

Silva, Antonio Ramón: *Documentos para la historia de la Diócesis de Mérida*, Tomo II, p. 72, Imprenta Diocesana, Mérida, 1909

Torres de Ruiz-Guevara, Catalina: *La Catedral de Mérida*, Concepto Editorial, Caracas *Tres testigos europeos de la Primera República*: ediciones del Banco Central de Venezuela, Caracas, 1974,

Urbani, Franco: *Manuel Palacio Fajardo (1784-1819) y su contribución a las ciencias naturales*, *Boletín de Historia de las Geociencias*, N° 40, Caracas, dic 1990, pp. 24-30.

Zumeta, Genaro: *1812, tristes remembranzas, Recortes*, Semanario Popular, San Felipe, 26-ener-1912, pp.2-3.

© 2005 *Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales*

Instituto de Conservación de Recursos Naturales, Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, vía Los Chorros de Milla, Mérida-Venezuela

e-Mail

regeoven@ula.ve